

Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Nacionalni časopis

VIZIJA

Godina 2018.

broj 2

Iz sećanja
studenta o
**Snežani
Bošković**

**Neželjeni događaji
i pojam profesionalne greške
u sestrinskoj praksi**

Prikaz knjige:
**A nurse's
survival guide
to the ward**

**Milunka Savić
Gligorević**
Srpska Jovanka Orleanka

Redakcija

Počasni urednik	Mr sci. med. Snežana Bošković
Glavni i odgovorni urednik	Prof. dr sci.med. Gora Miljanović
Zamenik urednika	Prof dr sci. med. Bratislav Stanković
Naučni i uređivački odbor	Jadranka Urošević Aleksandra Obrenović Vesna Jovanović Dragana Dragaš Milovanović Marijana Vukičević Nataša Bakić Zvonko Dimoski Dejan Živanović Marija Mijajlović Nada Simić Damir Peličić Zlatko Vujin Tanja Ljubojević Snežana Šiklič Olivera Đurović Biljana Jovanović Miladija Drobnjak Ivana Stevanović Zoran Lukić Dijana Lalović
Prelom i ilustracija korica	Nikola Đukanov

Izdavač: Unija Udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara R.Srbije- UUNSZTS

Adresa uredništva: 11000 Beograd, Terazije br.12

Publisher: Union Association of Nurses and Health Technicians of Serbia -UUNHTS

Editorial Office: 11000 Beograd, ul.Terazije br.12

e-mail: unija.umsztrs@gmail.com

Predsednik/President Radmila Jazić

Štamparija: Beograf, Nova Pazova

Printing: Beograf, Nova Pazova

NACIONALNI časopis "Vizija" : časopis Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije = National journal "Vision" : journal Union Association of Nurses and Health Technicians of Serbia / glavni i odgovorni urednik Gora Miljanović. - God. 1, br. 1 (2017)- . - Beograd : Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, 2017- . - 30 cm

Polugodišnje.

ISSN 2560-4988 = Nacionalni časopis "Vizija"

COBISS.SR-ID 248399884

Reč urednika

Poštovani autori, saradnici, čitaoci

Pred nama je drugi broj našeg i vašeg Nacionalnog časopisa „Vizija“. Zalaganjem svih u Uniji udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije povećao nam se broj stručnih radova. Potrudili smo se da apstraktni budu i na engleskom jeziku. Objavili smo i izveštaje sa stručnih skupova kao i nastavak teksta o Milunki Savić.

Povodom Dana medicinskih sestara 12. maja, objavili smo rad o istorijatu sestrinske profesije. Časopis „Vizija“ se razvija i želja nam je da doprinosimo razvoju struke i profesije. Zato pozivamo sve zainteresovane da nam šaljete svoje radove, prikaze slučaja ili knjiga, da zajednički napredujemo, razvijamo se i gradimo časopis od nacionalnog značaja.

Radove možete slati na:
unija.umsztrs@gmail.com

Prof. dr sci. med. Gora Miljanović

NEŽELJENI DOGAĐAJI I POJAM PROFESIONALNE GREŠKE U SESTRINSKOJ PRAKSI

Ćirić Zlatko^{1,2} Živanović Dejan^{3,4} Stojaković Nataša^{2,5}

¹Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

²Medicinski fakultet u Novom Sadu, Katedra za zdravstvenu negu

³KBC "Dr Dragiša Mišović – Dedinje", Beograd

⁴Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

⁵Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

APSTRAKT

Greške su prisutne i neizbežne u svakoj profesionalnoj delatnosti, pa tako i sestrinskoj praksi. U našoj zemlji, profesionalna greška u sestrinskoj profesiji je definisana kao propust u profesionalnom radu medicinske sestre ili zdravstvenog tehničara, koji, za razliku od drugih profesija, može dovesti do ozbiljnog ugrožavanja zdravlja, pa i samog života bolesnika o kojima ovi profesionalci brinu. Upravo zbog toga, razumljivo je da je javnost daleko osetljivija na ovaj vid profesionalne greške, nego što je to slučaj sa greškama u drugim profesijama. Pravo svih korisnika zdravstvene zaštite je da dobiju kvalitetnu zdravstvenu negu, što predstavlja i osnovno profesionalno načelo i osnov za profesionalnu odgovornost svih medicinskih sestara koje je realizuju. Kvalitet ostvarene zdravstvene zaštite je danas prepoznat kao jedna od najvažnijih karakteristika sveobuhvatnog sistema zdravstvene zaštite u nekoj zemlji, a stalno unapređivanje kvaliteta zdravstvenih usluga i povećanje bezbednosti pacijenata predstavljaju integralni deo profesionalnih aktivnosti medicinske sestre.

Ključne reči: profesionalna greška, medicinske sestre, neželjeni događaj, zdravstvena zaštita

ABSTRACT

Professional mistakes are present and unavoidable in any professional activity, including nursing practice. In our country, a professional mistake in a nursing profession is defined as a failure in the professional work of a nurse or a healthcare technician who, unlike other professions, can seriously jeopardize the health and also the life of the patients they care about. For this reason, it is understandable that the public is far more sensitive to this kind of professional error than is the case with mistakes in other professions. The right of all health care users is to get a quality health care, which is also the basic professional principle and the basis for the professional responsibility of all nursing nurses who are performing it. Today, quality of achieved health care is recognized as one of the most important characteristics of a comprehensive healthcare system in a country, while the continuous improvement of the quality of health services and patient safety are an integral part of the nurses' professional activities.

Key words: professional mistake, nurses, unwanted event, health care

Uvod

Savremena zdravstvena nega je preventivna i terapijska medicinska disciplina koja se bavi poboljšanjem ukupnog zdravlja pojedinca i zajednice, prevencijom bolesti, kao i negom i lečenjem obolelih osoba, značajno doprinoseći na taj način unapređenju i razvoju sveobuhvatne zdravstvene službe.

Nega bolesnika je sastavni deo istorije ljudske civilizacije, i u tom smislu starija je i od medicine. Stare civilizacije su izuzetno cenile zdravlje, a briga za nemoćne, bolesne, ranjene i decu je bila sastavni deo svakodnevnog života žena. Nastanak savremene nege bolesnika vezuje se za ime Florence Nightingale, koja je ceo svoj život i radni vek posvetila borbi da profesionalni poziv medicinske sestre učini uzvišenim i priznatim. Trudeći se da približi javnosti uzvišenost sestrinske profesije i definiše profesionalnu negu bolesnika, Florence Nightingale je 1860. godine napisala da „nega znači mnogo više od davanja lekova i stavljanja obloga“, objasnivši da u negu ubraja i obezbeđenje svežeg vazduha, toplote, čistoće, mira i pravilne ishrane (1). Danas zdravstvena nega predstavlja interdisciplinarnu naučnu disciplinu povezanu sa različitim graničnim naukama, naročito sa onim čiji je predmet interesovanja čovek i njegovo zdravlje. Povezanost zdravstvene nege sa medicinom je neraskidiva, naročito u oblasti kliničke prakse, gde se jasno uočava njihovo međusobno prožimanje.

Istovremena angažovanost više profila zdravstvenih radnika u procesu lečenja i nege bolesnika, neizostavno povećava i mogućnost za nastanak profesionalne greške, kao neželjenog događaja u procesu rada (2). Jasno je da su greške prisutne i neizbežne u svakoj profesionalnoj delatnosti ljudi, pa samim tim i sestrinskoj profesiji. Međutim, za razliku od drugih profesija, greške u radu medicinskih sestara mogu dovesti do većeg ili manjeg ugrožavanja zdravlja i života bolesnika o kojima sestre brinu, zbog čega je razumljivo da je javnost daleko osetljivija na ovaj vid profesionalne greške, nego što je to slučaj sa greškama u drugim profesijama. S druge strane, očekivanja pacijenata i članova njihove porodice su neretko daleko veća od objektivnih mogućnosti nege i lečenja, što je u velikom broju slučajeva i jedini objektivni razlog zbog kojeg

nastaje utisak o načinjenom propustu u zdravstvenoj nezi. Osim toga, nedovoljno radno iskustvo i očekivani perfekcionizam u sestrinskoj profesiji, čest rad u noćnim smenama, izloženost različitim stresorima radnog mesta, često mogu značajno doprineti nastanku profesionalnih grešaka u radu medicinskih sestara (2,3).

Pojam bezbednosti pacijenta i profesionalne greške u sestrinskoj praksi

Osnovni princip na kome se zasniva bezbednost pacijenta je sadržana u jednom od najstarijih etičkih principa antičke medicinske prakse, „**Primum non nocere**“ – ne naškoditi, pre svega. Pravo svih korisnika zdravstvene zaštite je da dobiju kvalitetnu zdravstvenu negu, što predstavlja i osnovno profesionalno načelo i osnov za profesionalnu odgovornost svih medicinskih sestara koje je realizuju (2).

Suštinski, bezbednost pacijenta predstavlja prevenciju grešaka i neželjenih događaja tokom ostvarivanja zdravstvene zaštite, pa samim tim i zdravstvene nege (3). U kontekstu savremene zdravstvene nege, bezbednost pacijenta se može definisati kao proces smanjenja ili ublažavanja svih postupaka u okviru postojeće sestrinske prakse koji na bilo koji način mogu ugroziti bolesnika, a putem kontinuiranog sprovođenja najbolje prakse koja vodi ka optimalnim ishodišta po bolesnikovo zdravlje (2,4). Upravo zbog toga, stvarajući bezbedno okruženje za bolesnika, medicinske sestre prilikom obavljanja profesionalnih dužnosti moraju neprekidno imati svest o tome da je smanjenje potencijalnih opasnosti i bezbednost bolesnika prilikom sprovođenja intervencija zdravstvene nege od primarnog društvenog i profesionalnog značaja (5). Uz bezbednost bolesnika, istovremeno stvaranje bezbednih uslova za izvršavanje profesionalnih aktivnosti, takođe predstavlja jedan od primarnih zadataka savremene sestrinske profesije, jer je to jedini način da se osigura visok nivo kvaliteta ostvarene zdravstvene zaštite (6). Smanjenje učestalosti pojave grešaka u svakodnevnom radu, povećanje bezbednosti bolesnika, kao i smanjenje broja neosnovanih pritužbi na rad medicinskih sestara od strane pacijenata, predstavljaju najznačajnije razloge zbog kojih je neophodno da se sestre u obavljanju profesional-

nih aktivnosti pridržavaju pisanih smernica za izvođenje standardizovanih procedura i preporuka nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse.

U našoj zemlji, profesionalna greška u sestrinskoj profesiji je definisana kao propust u profesionalnom radu medicinske sestre ili zdravstvenog tehničara, nastao kao posledica primene očigledno nepodobnog sredstva ili načina zdravstvene nege, nepreduzimanja preventivne medicinske ili druge potrebne mere, odnosno kada medicinska sestra ili zdravstveni tehničar postupi nesavesno tokom izvršavanja profesionalnih obaveza koje su definisane okvirom njihovih stručnih kompetencija (7). Zakon predviđa da se protiv medicinske sestre ili zdravstvenog tehničara koji je načinio propust u profesionalnom radu, može pokrenuti postupak za utvrđivanje profesionalne, etičke, građansko-pravne i disciplinske odgovornosti, kao i procenu eventualno nastale profesionalne greške (6,7). Ovakva odgovornost medicinskih sestara proističe iz njihove dužnosti da svoje znanje i stručnost iz domena dela zdravstvene zaštite koju sprovode, primenjuju uvek i isključivo na dobrobit ljudi, koji su u centru profesionalne pažnje u profesiji sestrinstva (1,3).

Pokazatelji kvaliteta ostvarene zdravstvene zaštite

Kvalitet ostvarene zdravstvene zaštite je danas prepoznat kao jedna od najvažnijih karakteristika sveobuhvatnog sistema zdravstvene zaštite u nekoj zemlji. Stalno unapređivanje kvaliteta zdravstvenih usluga i povećanje bezbednosti pacijenata predstavljaju integralni deo profesionalnih aktivnosti medicinske sestre (8). U praktičnom smislu, pod pojmom pokazatelja kvaliteta rada se isključivo podrazumeva kvantitativan pokazatelj koji se koristi za praćenje i evaluaciju kvaliteta ostvarene zdravstvene nege i sveobuhvatnog procesa lečenja pacijenata. Pokazatelji kvaliteta ostvarene zdravstvene zaštite obuhvataju sve značajne pokazatelje rada zdravstvene ustanove, a naročito parametre koji se odnose na rad komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene nege, kontinuiranu medicinsku edukaciju zaposlenih, ukupno i pojedinačno zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene službe, kao i one koji se odnose na opšte zadovoljstvo zapo-

slenih i druge domene ovog složenog psihosocijalnog fenomena (7). Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, sačinjenom od strane Ministarstva zdravlja 2007. godine; Republika Srbija prvi put dobija definisane obavezne i preporučene pokazatelje kvaliteta rada, a u zavisnosti od vrste zdravstvene ustanove i delokruga rada koji ona obavlja (8).

Neželjeni događaj kao pokazatelj kvaliteta i najčešće profesionalne greške u sestrinskoj praksi

U najčešće neželjene događaji (pokazatelje sigurnosti pacijenta) u medicinskoj i sestrinskoj praksi se ubrajaju: stopa standardizovane bolničke smrtnosti, postoperativna infekcija hirurške rane, neadekvatno sprovođenje higijene ruku, postoperativna plućna embolija ili duboka venska tromboza, postoperativna pojava krvavljenja i/ili hematoma, neželjene reakcije na ordiniranu terapiju; opstetrička trauma- vaginalni porođaj bez instrumenata, porođajna trauma - povreda novorođenčeta, postoperativna fraktura kuka, pad u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, nastanak dekubitalnog ulkusa i nuspojave antipsihotičnog lečenja (9,10).

Iako postoji veliki broj potencijalno mogućih neželjenih događaja u sestrinskoj praksi, najveći broj njih se u celom svetu odnosi na primenu ordinirane terapije, naročito keod medicinskih sestara - počelnika, i onih koje rade u noćnim smenama (11). Jedna od najvažnijih osobina leka koja se ispituje pre njegovog puštanja u promet je njegova neškodljivost, odnosno stepen toksičnosti, ali sa aspekta bezbednosti bolesnika se mora imati na umu da zapravo apsolutne bezbednosti u primeni lekova - nema. Prijavljivanje neželjenih događaja u vezi sa primenom leka značajno doprinosi sagledavanju ozbiljnosti potencijalnih neželjenih reakcija i pomaže da se dostigne maksimalna neškodljivost leka tokom njegove kliničke primene (12). Kako bi se učestalost grešaka mogla pratiti i porediti, neophodno je, pre svega, definisati pojam greške u medicaciji. Američko udruženje kliničkih farmakologa (*American Society of Hospital Pharmacy*) definisalo je ovu vrstu profesionalne greške u sestrinstvu kao "primenu leka koja odstupa od naloga

lekara koji je napisan u terapijskoj listi pacijenta, ili od doktrinalno utvrđene poslovne politike zdravstvene ustanove i postojeće standardne procedure” (13). Iz ove definicije se mogu izdvojiti sledeće potencijalne greške u primeni lekova i drugih terapijskih sredstava:

1. izostavljena primena ordiniranog leka;
2. aplikacija leka koji nije ordiniran;
3. pogrešna primena leka;
4. primena pogrešnog oblika leka;
5. pogrešan način aplikacije leka;
6. pogrešna tehnika davanja leka;
7. primena leka u pogrešnoj dozi;
8. pogrešno vreme aplikacije leka (13).

Danas se u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, održavanja i povećanja nivoa bezbednosti pacijenata, sve više vrše analize i evaluacija načinjenih sestrinskih grešaka u sprovođenju terapije lekovima. Prvi sistemi praćenja grešaka formirani su devedesetih godina prošlog veka, kada se uvidelo da se samo kontinuiranim nadzorom rada svih zdravstvenih profesionalaca može steći objektivni uvid u učestalost javljnja i vrstu profesionalnih grešaka, i to prvenstveno u oblasti medikacije bolesnika; na osnovu sprovedenog praćenja, formirane su i brojne strategije za smanjenje učestalosti javljanja ovih grešaka U cilju poboljšanja bezbednosti pacijenata, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u oktobru 2004. godine osnovala Svetsko udruženje za bezbednost pacijenata,

prvenstveno kao odgovor na sve veći broj posledica profesionalnih grešaka u zdravstvenoj delatnosti. Udruženje je oformilo i specifične ciljeve za bezbednost pacijenata, uključujući u njih smanjenje incidence bolničkih infekcija na minimum, bezbedno rukovanje lekovima, identifikovanje potreba i usmeravanje intervencija na pravog pacijenta i eliminisanje mogućnosti nastanak neželjenih događaja.(9,10).

Zaključak

Uvođenju sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove, mora da predhodi ispunjenje mnogih kriterijuma i standard koji će prekinuti staru praksu individualne odgovornosti svih učesnika u procesu rada, pa samim tim i medicinskih sestara (14). Jedan od njih je i smanjenje učestalosti javljanja profesionalne greške, koja predstavlja značajan element i pokazatelj kvaliteta rada u jednoj zdravstvenoj ustanova. Uvođenje strategija za bezbednost ima značajnu ulogu u uspostavljanju sistema bezbednosti pacijenata u okviru zdravstvenog sistema. Ono što je važno, jeste da postoje jasno određeni ciljevi i definisana strategija čije sprovođenje treba primeniti u praksi sa ciljem povećanja bezbednosti bolesnika, minimalizacije mogućnosti za nastanak profesionalne greške, i povećanja ukupnog kvaliteta ostvarene zdravstvene zaštite.

Literatura

1. Tijanić M, Đuranović D, Rudić R, Milović Lj. Zdravstvena nega i savremeno sestrinstvo. Beograd: Naučna KMD; 2010.
2. Mesarić J, Kaić-Rak A. Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i program Svjetske zdravstvene organizacije. Medix 2010; XVI(86):111-14.
3. Priručnik za sprovođenje mera za bezbednost pacijenata prema zahtevima Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Beograd: AZUS; 2010.
4. Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2009; 53:143-51.
5. Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta. Beograd: Vlada Republike Srbije; 2005.
6. Pravilnik o pružanju pomoći članovima komore u slučaju učinjene stručne greške. Beograd: Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije; 2015.
7. Etički kodeks Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije; Beograd: Službeni glasnik RS; 2007.
8. Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite. Službeni glasnik RS, broj 107/05;46-54.
9. Janićijević-Hudomal S, Rašić J, Mitić R, Stanojević Z. Praćenje neželjenih dejstava danas Praxis medica. 2006; (34): 67-71.
10. Neželjeni događaji. Zagreb: Agencija za akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Dostupno na: <http://aaz.hr/hr/sigurnost/pokazatelji/ostali-nezeljeni-dogadaji>.
11. The 5 Most Common Mistakes Made By New Nurses. Nurse Journal. Social Community For Nurses Worldwide. Available at: <https://nursejournal.org/articles/the-5-most-common-mistakes-made-by-new-nurses/> (cited Mar 09th, 2018).
12. Brestovački Svitlica B. Zašto prijaviti profesionalnu grešku? Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije „Snagom reči“ Zlatibor 26.10 - 30.10.2016.
13. Brestovački B, Milutinović D, Simin D, Gajdobranski Đ. Greške u sprovođenju terapije lekovima-doprinosi faktori u praksi medicinskih sestara. Aktualnosti u medicini, stomatologiji, farmaciji i srodnim naukama; Medicinski fakultet Novi Sad; 2010: 489-98.
14. Bošković S, milovanović V, Polak S. Primena dobre prakse zdravstvene nege – preduslov za povećanje kvaliteta u zdravstvenoj nezi. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija. 2008; 8(4):9-15.